

ALTERNATIVAS DIAGNÓSTICAS DO PNEUMOTÓRAX ESPONTÂNEO PRIMÁRIO NA POPULAÇÃO PEDIÁTRICA: REVISÃO DE LITERATURA

Thiago Soares Silva Braz – Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos (UNITPAC) – thiagobraz96@gmail.com

Renata de Sousa Vinhal – Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos (UNITPAC) – renatavinhal24@gmail.com

Maria Clarissa Bicalho Mota – Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos (UNITPAC) – bicalhomariaclarissa@gmail.com

Sthela Sousa Nascimento – Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos (UNITPAC) – sthesnasc@outlook.com

Dália Katrinna da Costa Oliveira – Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos (UNITPAC) – daliakatrinna@gmail.com

Joyce Lisboa Freitas - Universidade Estadual do Pará - unicip@gmail.com

INTRODUÇÃO: O pneumotórax espontâneo primário (PEP) consiste no acúmulo de ar no espaço pleural associado à restrição da expansibilidade e da função pulmonar, quando não há etiologia óbvia e na ausência de doença pulmonar subjacente. A incidência na população pediátrica é menor que em adultos, com pico bimodal em neonatos e adolescentes, havendo 4 a cada 100.000 casos em homens por ano e 1.1 em mulheres, porém a recorrência é maior em crianças. Os sintomas mais comuns incluem: dor torácica súbita, dispnéia, desconforto respiratório, além dos achados clínicos de timpanismo e redução do murmúrio vesicular e do frêmito toracovocal. As sociedades americana, britânica e europeia possuem guidelines para o diagnóstico e manejo de pneumotórax em adultos, mas ainda não há diretrizes específicas para a população pediátrica.

OBJETIVOS: Reunir as principais considerações sobre o diagnóstico do pneumotórax espontâneo primário na população pediátrica. **METODOLOGIA:** Realizou-se uma revisão de literatura a partir de revisões sistemáticas e meta-análises encontradas na plataforma PubMed, datados entre 2015 e 2025, utilizando o descritor “pneumothorax and pediatric”, considerando os idiomas português e inglês. **RESULTADOS:** A radiografia torácica (RT) foi sugerida como um método preferencial para diagnóstico de pneumotórax pela maioria das diretrizes torácicas, mas a utilidade da tomografia computadorizada de tórax (TCT) não pode ser ignorada. A TCT é mais sensível que a RT para detectar bolhas e ela fornece informações mais detalhadas sobre o número, tamanho e localização delas. Além disso, a tomografia possibilita avaliar complicações (adesão pleural, acúmulo de fluido pleural), identifica doença pulmonar subjacente e é útil para realizar o planejamento cirúrgico. Ademais, além dessas alternativas, o uso de ultrassom pulmonar (USGP) para a detecção de pneumotórax em pacientes adultos com trauma demonstrou sensibilidade aumentada em comparação com a RT, o qual pode ser também uma ferramenta essencial para detecção de pneumotórax pediátrico no pronto socorro sem a necessidade do uso de radiação. Na USGP, o diagnóstico é feito pela ausência do deslizamento pulmonar, mas essa avaliação pode ser difícil na vigência de doenças pulmonares subjacentes (paralisia do nervo frênico, contusão pulmonar, aderências pulmonares e bolhas). **CONCLUSÃO:** Apesar da variedade de alternativas diagnósticas, faz-se necessário a elaboração de diretrizes específicas que abordem o diagnóstico de pneumotórax espontâneo na população pediátrica.

PALAVRAS-CHAVE: pneumotórax espontâneo primário, população pediátrica, diagnóstico.

REFERÊNCIAS:

AKER, C.; SELIN ONAY, M.; CANSEVER, L. Pneumothorax and pneumomediastinum in children. Turk Gogus Kalp Damar Cerrahi Derg. v. 32, p. 37-42, 2024. doi: 10.5606/tgkdc.dergisi.2024.25755. PMID: 38584791; PMCID: PMC10995689. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38584791/>. Acesso em: 08 mar. 2025.

NOH, D. et al. Recurrence of primary spontaneous pneumothorax in young adults and children. Interact Cardiovasc Thorac Surg. v. 2, p. 195-199, 2015. doi: 10.1093/icvts/ivv104. Epub 2015 Apr 29. PMID: 25924869. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25924869/>. Acesso em: 08 mar. 2025.

YOUSUF, S.; CARDENAS, S.; REZAEI, F. Pediatric pneumothorax: Case studies and review of current literature. *Respir Med Case Rep.* v. 34, 2021. doi: 10.1016/j.rmcr.2021.101548. PMID: 34820257; PMCID: PMC8602041. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34820257/>. Acesso em: 08 mar. 2025.